

ГЛОБАЛЛАШУВ ШАРОИТИДА МИЛЛИЙ ИҚТИСОДИЁТ МОЛИЯВИЙ САЛОҲИЯТИНИ ОШИРИШ МАСАЛАЛАРИ

<https://doi.org/>

Буранова Лола Вахобовна

Термез давлат университети “Иқтисодиёт” кафедраси мудири

и.ф.ф.д.(PhD), доцент

lolaburanova51@gmail.com

Рахмонов Шухрат Гаффар угли

Термез давлат университети Иқтисодиёт таълим йўналиши

2-босқич магистри

Аннотация.

Глобаллашув шароитида миллий иқтисодиёт молиявий салоҳиятини ошириш масалалари номли мақолада, ҳудуднинг иқтисодий стратегияси ҳамда хусусиятларидан келиб чиққан ҳолда, молиявий салоҳиятини оширишда ҳудуд хусусий индикатор кўрсаткичларини танлашда аҳамиятлилик даражаси бўйича таъсир этувчи омиллар келтирилган ва таҳлил қилинган. Охирида тавсиялар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар.

Миллий иқтисодиёт, молиявий салоҳият, ялпи ички маҳсулот, ялпи ҳудудий маҳсулот, саноатлашув даражаси, ташқи экспорт, инвестиция.

Кириш. Ҳозирги кунда янги Ўзбекистон тараққиёт стратегиясини амалга оширар эканмиз, глобаллашув шароитида миллий иқтисодиётнинг молиявий мустақиллигини мустаҳкамлашнинг долзарб масалаларидан бири бўлиб қолмоқда. Мамлакатимиз ҳар бир ҳудуднинг ривожланиш стратегияси мавжуд бўлиб, бу ҳудудни комплекс ривожлантириш, тадбиркорликни ҳар томонлама қўллаб қувватлаш, аҳоли банлигини таъминлаш орқали турмуш даражасини оширишга қаратилган. Албатта ҳар бир стратегия ҳудуднинг иқтисодий салоҳиятидан келиб чиқиб амалага оширилади, бу ўз навбатида молиявий салоҳияти: маҳаллий бюджетларнинг даромад базаси, солиқ салоҳиятининг кенгайиши, бюджетларро муносабатларнинг такомиллашуви, кичик бизнес ва тадбиркорликнинг ривожланиши, аҳоли даромадаларининг кўпайиши молия -кредит институтларининг фаолиятига боғлиқдир.

Ҳар бир ҳудуд ўзида ижобий ва салбий (рақобатбардош ва барқарор ривожланиш нуқтаи назаридан) хусусиятларни мужассамлаштирган бўлиб, уларнинг баҳоланиши мамлакатда умумий иқтисодий салоҳиятининг ривожланишига қараб фарқ қилади. Ҳудуднинг иқтисодий салоҳияти молиявий салоҳиятга боғлиқ. Молиявий салоҳият маҳаллий бюджетларнинг даромад базаси, солиқ имкониятларини кенгайтириш, бюджетлараро муносабатларни такомиллаштириш, кичик бизнес ва тадбиркорликни ривожлантириш, аҳоли даромадаларини оширишга боғлиқдир. Шу нуқтаи назардан жаҳон иқтисодиётида миллий иқтисодиётнинг молиявий салоҳиятини таъминлашнинг муҳим шарти бўлиб маҳаллий бюджетларнинг даромад базасини кенгайтириш ва бюджетлараро муносабатларнинг такомиллашуви ҳисобланади.

Материаллар ва усуллар. Жаҳон иқтисодиётида миллий иқтисодиётнинг молиявий салоҳиятини ошириш масалаларига кўплаб иқтисодичи олимлар ўз тадқиқотларини амалга оширган. Жумладан, иқтисодчи олимлардан С.П. Сазонов, Ю.В. Гапоненко, К.Д.Вайсбейнларнинг таъкидлашича ҳудудларнинг катта қисми аҳоли фаровнлиги даражаси, ишлаб чиқариш инфратузилмасининг ривожланиш даражаси, корхона ва ташкилотларнинг ишбилармонлик даражалари бўйича давлат талабига жавоб бермайди, ва бошқарув вазифаларини тўлиқ амалга оширилишига тўсқинлик қилади. Бу ўз навбатида молиявий салоҳиятни ўсиш шароитларини, барча корхона ва ташкилотларини ва уй хўжаликларини риожлантиришни тадбиқ этиш заруратига олиб келади [3]. Бошқа иқтисодчи олимлардан В.Б.Дзобелова, А.В.Олисаевалар ҳудудларнинг маъмурий иқтисодий бошқаруви сиёсатини юритишда иқтисодий салоҳият оқибат сифатида қаралади ва ундан самарали фойдаланиш билан ҳудуднинг келажакдаги мавқеи аниқланади деб таъкидлайдилар[4].

Бизнинг фикримизча миллий иқтисодиёт молиявий салоҳиятини оширишда ҳудуд хусусиятларидан келиб чиқиб хусусий индикаторлар танланади. Индикаторлар бу комплекс кўрсаткичлар бўлиб, маълум жараён ҳолатини тавсифлайди ва стратегияни аниқлайди ва уни амалга оширишнинг амалий натижаларини баҳолайди.

Тадқиқот методологияси. Глобаллашув шароитида миллий иқтисодиётнинг молиявий салоҳияти омилларини аниқлаш ва аҳамиятлилиги даражасини белгилашда илмий билишнинг фундаментал методологияси асосида шакллланган бўлиб, индукция ва дедукция, диалектик бирлик, назария ва амалиётнинг ўзаро боғлиқлиги, таққослаш ва ўхшашлик

усуллардан фойдаланилган. Тадқиқот давомида тизимли ёндошувни қўллаш орқали иқтисодий – статистик, тузилмавий – динамик таҳлил қилинган.

Таҳлил ва натижалар муҳокамаси. Юқорида таъкидлаб утганимиздек, глобаллашув шароитида миллий иқтисодиётнинг молиявий салоҳиятини оширишда ҳудуд хусусий индикатор кўрсаткичлари танланади ва баҳоланади. Асосий кўрсаткичлардан бири бўлиб, Ўзбекистон Республикаси ҳудудлари бўйича ялпи ҳудудий маҳсулот динамикаси ва ҳудудларни ривожланиши даражасидир 1-жадвал.

1-жадвал

2018-2022йй ЯИМ шакллантиришда ҳудудларнинг иштироки

№	Ҳудудлар	2018й		2019й		2020й		2021й		2022й	
		млрд.	%	млрд.	%	млрд.с	%	млрд.сўм	%	млрд.сўм	%
	Ўзбекистон Республикаси	42472	%	52939	%	602551	%	738425	%	88834	%
1.	Қорақалпоғис Республикаси	15703.	3,7	19715.	3,7	21949.	3,6	26250,	3,6	29925?	4,0
2.	Андижон яти	27144.	6,4	33802.	6,4	38531.	6,4	43790,	6,0	54464,	8,6
3.	Бухоро яти	21928.	5,2	28143.	5,3	31525.	5,2	38742,	5,3	45767,	4,4
4.	Жиззах яти	12780.	3,0	16143.	3,0	18148.	3,0	23349,	3,2	27140,	4,7
5.	Қашқадарё яти	26554.	6,3	32399.	6,1	36010.	6,0	43833,	6,0	49520,	5,6
6.	Навоий яти	22677.	5,3	36661.	6,9	49742.	8,3	59357,	8,1	66685,	5,5
7.	Наманган яти	18916.	4,5	23920.	4,5	27903.	4,6	34479,	4,7	41098,	6,6
8.	Самарқанд яти	32863.	7,7	39050.	7,4	43834.	7,3	53749,	7,3	62440,	5,8
9.	Сурхондарё яти	18674.	4,4	22393.	4,2	24912.	4,1	30090,	4,1	34858,	4,0
10.	Сирдарё яти	8594.2	2,0	11949.	2,3	12869.	2,1	15583,	2,1	18136,	5,0
11.	Тошкент яти	40219.	9,5	55306.	10,4	64892.	10,	82148,	11,	93433,	5,1
12.	Фарғона яти	27663.	6,5	32737.	6,2	37612.	6,3	47331,	6,4	55972,	4,6
13.	Хоразм яти	15977.	3,8	19241.	3,6	21615.	3,6	26900,	3,7	31963,	5,7

14.	Тошкент ри	64519.	15,	86126.	16,3	97545.	16,	121829	16,	14741	7,9
-----	---------------	--------	-----	--------	------	--------	-----	--------	-----	-------	-----

Манба: Ўзбекистон Республикаси статистика қўмитаси маълумотлари асосида тузилган.

1-жадвал асосида ҳудудларнинг ялпи ҳудудий маҳсулотигаги иштирокини таҳлил қиламизда энг катта улушни Тошкент шаҳри 2018 йилда 64519,1 млрд.сўмдан – 2022 йилда 147414,6 млрд сўмгача ўсган. Сурхондарё вилоятининг ялпи ҳудудий маҳсулоти 2018 йилда 18674.9 млрд.сўмдан – 2022 йилда 34858,5 млрд сўмгача ўсган. Бу курсаткич Республикамизнинг Жиззах вилоятида 2022 йилда энг кичик кўрсаткични 27140,8 млрд.сўмни ташкил қилган.

Ҳудудларнинг ялпи ички маҳсулот шаклланишига ҳиссаси қанчалик кўп бўлса, у билан боғлиқ молиявий салоҳият ва маҳаллий бюджетлар даромадларининг мустақамлиги шунчалик юқори бўлади. Ҳудудларнинг ялпи ички маҳсулотни шакллантиришдаги ҳиссаси қанчалик кам бўлса шу ҳудуднинг молиявий салоҳиятини ва молиявий ресурслар билан таъминланганлик даражаси пастлигини билдиради. Яъни бу вилоятлар юқори бюджетдан ажратиладиган бюджетлараро трансфертларга муҳтож бўлади.

Ҳудудларнинг ривожланиш даражасини аҳоли жон бошига ҳисобланган ялпи ҳудудий маҳсулот миқдори кўрсаткичи асосида ҳам кузатамиз (2-жадвал).

2-жадвал

Ўзбекистон Республикаси ҳудудларида аҳоли жон бошига тўғри келадиган ялпи ҳудудий маҳсулотнинг ўсиш динамикаси таҳлили ¹

№	Ҳудудлар	2018й		2019й		2020й		2021й		2022й	
		Мк*	%**	Мк*	%**	Мк*	%**	Мк*	%**	Мк*	%**
	Ўзбекистон Республикаси	12 887, 7	103, 5	15 764, 9	103, 7	17 601, 9	99,8	21039, 3	105, 3	24919, 7	103, 5
1.	Қорақалпоғистон Республикаси	8 461, 0	104, 3	10 463, 9	105, 4	11 485, 2	100, 7	13558, 6	106, 0	15249, 4	102, 6
	<i>Вилоятлар:</i>										
2.	Андижон	8 931, 1	107, 8	10 913, 4	103, 8	12 201, 4	100, 7	13596, 2	102, 7	16564, 0	106, 4
3.	Бухоро	11 664, 1	104, 1	14 739, 7	104, 7	16 288, 5	100, 5	19746, 4	104, 8	22975, 6	102, 8

¹ Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси маълумотлари асосида тузилган.

		0		4		7					
4.	Жиззах	9 546, 6	101, 9	11 807, 8	106, 1	12 997, 3	99,6	16363, 6	104, 8	18596, 0	102, 4
5.	Қашқадарё	8 348, 5	100, 0	9 979, 1	99,7	10 887, 6	100, 2	1299,6	105, 6	14372, 6	103, 4
6.	Навоий	23 347, 2	102, 6	37 095, 9	103, 4	49 470, 1	105, 2	57983, 4	105, 2	63832, 1	103, 4
7.	Наманган	6 938, 6	102, 2	8 598, 8	105, 3	9 828, 2	102, 8	11892, 5	106, 8	13864, 4	104, 3
8.	Самарқанд	8 741, 5	98,8	10 174, 4	103, 4	11 204, 0	100, 5	13472, 8	106, 7	15323, 3	103, 6
9.	Сурхондарё	7 346, 2	102, 4	8 614, 6	101, 4	9 382, 7	102, 1	11095, 3	105, 5	12561, 6	101, 6
10.	Сирдарё	10 443, 8	101, 7	14 257, 5	107, 5	15 074, 8	98,4	17915, 7	108, 1	20433, 5	102, 9
11.	Тошкент	13 965, 5	105, 5	18 939, 3	105, 8	21 864, 8	101, 0	28163, 9	112, 0	31499, 2	103, 3
12.	Фарғона	7 575, 2	105, 7	8 805, 9	102, 6	9 934, 5	101, 1	12267, 9	105, 9	14219, 1	102, 5
13.	Хоразм	8 777, 2	101, 4	10 394, 4	104, 0	11 498, 8	100, 8	14093, 5	107, 6	16465, 7	103, 9
14.	Тошкент ш.	25 938, 4	109, 2	33 897, 3	106, 1	37 168, 6	98,6	43211, 1	106, 9	50675, 3	104, 6

*- жорий нархларда минг.сўм

** - ўтган йилга нисбатан % ҳисобида.

Келтириб ўтилган 2-жадвал маълумотларига асосан, республика ва ҳудудлар бўйича аҳоли жон бошига ЯИМ ва ЯҲМнинг динамика кўрсаткичлари бўйича 2022 йилда юқори даражада Навоий вилояти 63832,1 млн.сўм, Тошкент шаҳри 50675,3 млн. сўмни, Тошкент вилояти 31499,2 млн.сўмни ташкил этган. Бу ҳудудларда аҳоли жон бошига ЯҲМнинг

динамик кўрсаткичлари 2018 йилдан 2022 гача бўлган даврда юқори суръатларини кўрсатмоқда. Сурхондарё вилояти 2022 йилда 12561,6 млн сўм бўлиб, ўтган 2021 йилга нисбатан ўсиш даражаси 101,6%ни ташкил этган. Қашқадарё, Наманган ва Фарғона вилоятларида нисбатан юқори бўлиб, 2022 йилда 14372,6 млн.сўм, 13864,4 млн.сўм, ва 14219,1 млн сўмни ташкил этган бу эса энг паст ўсиш даражасини ҳамда молиявий салоҳиятининг таъминланганлик даражаси пастлигини билдиради. Ҳудудлар бўйича аҳоли жон бошига ЯҲМ кўрсаткичи аҳоли турмуш даражасини ифодалайди ва бевосита молиявий салоҳият даражасига таъсир қилади. Ҳудудлар ўртасида Сурхондарё вилояти энг паст кўрсаткич кўзатилган бўлиб, аҳоли турмуш даражасининг паст кўрсаткичлари ва ҳудуднинг молиявий салоҳият ривожланиш кўрсаткичига тескари таъсири билан ифодаланади.

Юқорида таҳлил қилган иқтисодий индикаторларнинг республика ҳудудлари бўйича молиявий ресурсларини шакллантиришда кучли учликни Тошкент шаҳар, Тошкент вилояти ва Навоий вилоятлари эгалламоқдалар, энг кўйи ўринни Қорақалпоғистон, Фарғона, Наманган, Сурхондарё вилоятлари эгаллаган бўлиб, молиявий салоҳиятга тескари таъсир кўрсатади ҳамда молиявий ресурслар билан таъминланганлик даражаси паст кўрсаткичлар билан изоҳланади.

Иқтисодиётни самарли тартибга солиш, унинг изчил ривожланишини таъминлаш, ялпи ҳудудий маҳсулот ва аҳоли жон бошига ялпи ҳудудий маҳсулот ҳажмини ошириш, саноат, қишлоқ хўжалиги, савдо ва хизмат кўрсатиш соҳаларини ривожлантириш ва қўллаб қувватлаш бўйича чоратадбирларни пухта ишлаб чиқиш зарур. Айниқса молиявий салоҳиятни “Муаммоли нуқта”ларини аниқлаб, ҳудудларда ялпи ҳудудий маҳсулотнинг тармоқлар бўйича таркибини саноат, қишлоқ хўжалиги, хизмат кўрсатиш соҳаларининг “Драйвер тармоқларини” ривожлантирмоғимиз зарур.

Тадқиқотларимизда, Республика миқёсида молиявий салоҳиятни ошириш масалаларида таъсир этувчи омилларнинг аҳамиятлилик даражаси бўйича кўйидагиларни белгилаб олган эдик:

1. **Ҳудудларнинг саноатлашув даражаси бўйича** - ҳудудлар иқтисодий тизимини қўллаб қувватловчи тузилмасини ташкил этиб, ҳудудлар иқтисодий ривожланишини, бюджет даромадларини кўпайишига, молиявий салоҳият ва ҳудудлар мустақиллигини таъминлашнинг муҳим гарови бўлиб ҳисобланади. Ўзбекистонда ялпи ҳудудий маҳсулотнинг тармоқлари бўйича турли мулкчиликка асосланган саноат корхоналар фаолиятида иқтисодий салоҳият мажмуасидан самарали фойдаланишни

таъминлаш катта аҳамиятга эга бўлиб, ҳудудларнинг молия салоҳиятини ошириш ва маҳаллий бюджет даромадларини мустаҳкамлашда бошқа тармоқларга нисбатан самарадорлиги юқоридир.

2. **Ҳудудларга жалб этилган инвестициялар ҳажми** - инвестициялар жозибadorлигининг омили бўлиб, ялпи ҳудудий маҳсулотнинг ўсишига ва аҳоли турмуш даражасининг ошишига олиб келади. Ҳудудларга жалб этилган ички ва ташқи инвестицион ресурслар ҳудудга узоқ муддатли капиталнинг оқиб келишига ва молиявий салоҳиятининг ошишига таъсир кўрсатади.

3. **Ҳудудлар ер ресурсларининг таркиби ва унумдорлик даражаси** - катта аҳамият касб этади, қишлоқ хўжалиги тармоғининг ривожланишига, қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқарувчиларининг даромадлари ошишига шу билан маҳаллий бюджет даромадлари мустаҳкамланиши ва ҳудуднинг молиявий салоҳиятга катта таъсир кўрсатади.

4. **Ҳудудларда инновацияларнинг ишлаб чиқаришга жалб қилиниши даражаси** - молиявий салоҳиятни ривожланиш даражасига тўғридан-тўғри таъсир кўрсатиб, ҳозирги замонда иқтисодий ўсишнинг янги моделини барча соҳаларда инновацион фаоллик асосида инновацияларни ва инновацион технологияларни қўллаш орқали меҳнат унумдорлигининг ўсиши ва умуман иқтисодиёт ўсишининг асосий омилларидан биридир.

5. **Ҳудудларнинг меҳнат ресурслари-билими, малакаси, куникмалари, тажрибаси, касбга мослашувчанлиги** - миллий иқтисодиётни молиявий салоҳиятини телгиловчи асосий элементларидан бири бўлиб, ялпи ҳудудий маҳсулотнинг кўпайишига таъсир қилади.

6. **Ҳудудларнинг инфратузилмаси ривожланиш даражаси** - иқтисодий ўсиш суръатини белгиловчи асосий шarti бўлибгина қолмай, балким, ҳудудларнинг рақобатбардошлигини, аҳоли турмуш даражасини, истикболда барқарор ривожланишни таъминлайдиган асос бўлиб хизмат қилади.

7. **Миллий иқтисодиётнинг ташқи савдо айланмаси ҳажми** - ҳудудлар ижтимоий-иқтисодий ривожланишига бевосита ва билвосита таъсир кўрсатади. Билвосита таъсири ҳудудларнинг тармоқ тузилишида, рақобатбардош маҳсулот ва хизматларни ишлаб чиқариш учун қувватларни яратиш, меҳнат ресурсларини жойлаштиришда ўз аксини топади. Ташқи савдо айланмаси ҳудудларнинг иқтисодий салоҳиятини кенгайтириб, аҳоли турмуш даражасини оширади, маҳаллий бюджет даромадларини ошириш учун қушимча резервларни аниқлаш имконини беради. Ташқи савдо

сальдоси кўрсаткичи ижобий бўлса, ижтимоий-иқтисодий ривожланиш стратегиясини амалга ошириш ва ҳудудлар ишлаб чиқарилган маҳсулот ва кўрсатилган хизматлар рақобатбардошлигини ошириш имкони ошади.

8. **Мавжуд аҳоли реал пул даромадлари ортиши** – аҳоли турмуш даражасининг ошишига ялпи талабнинг ортиши ҳисобига иқтисодий салоҳиятнинг ошишига, солиққа тортиш нуктаи назаридан бюджет даромадларининг ошишига, молиявий имкониятларини ошишига таъсир қилади. Ҳудуд аҳолисининг даромадлари – номарказлашган молиявий ресурслар таркибидан иборат бўлиб, ҳудудларнинг молиявий салоҳиятининг шаклланишида муҳим ўрин эгаллайди. Ҳудуд аҳолисининг даромадлари миллий даромадни тақсимлаш ва қайта тақсимлаш натижасида иш хақи, пенсия, нафақалар ва бошқа даромад турларидан иборат.

Булардан ташқари инфляция даражаси, давлатнинг протекционистик сиёсати, монетар сиёсати ва молиявий сиёсати каби омиллар глобаллашув шароитида миллий иқтисодиётнинг молиявий салоҳиятига таъсир кўрсатади[2].

Ўзбекистон республикасини тараққиёт стратегиясида миллий иқтисодиётни жадал ривожлантириш ва юқори ўсиш суръатларини таъминлаш бўйича вазифалар доирасига инфляция даражасини 2023 йилда 5% га тушириш, фискал тақчилликни 3%га пасайтириш, банк активларида хусусий сектор улушини 60% гача чиқариш каби мақсадлар белгиланган[1]. Шунингдек, “таркибий ўзгаришларни чуқурлаштириш, корхоналар рақобатбардошлигини ошириш ҳамда экспорт салоҳиятини юксалтириш” каби устувор вазифалар белгиланган.

Хулоса ва таклифлар. Олиб борилган тадқиқотлар натижаси шуни кўрсатдики, глобаллашув шароитида миллий иқтисодиётнинг молиявий салоҳиятини оширишда унга таъсир кўрсатувчи омилларнинг аҳамиятлилиги бўйича ҳудудларнинг ишлаб чиқариш салоҳияти, яъни саноат маҳсулоти ишлаб чиқариш ҳажми даражаси, ҳудуднинг инвестиция, инновация, меҳнат ресурслари салоҳияти ва бюджет салоҳиятлари каби молиявий салоҳият элементларига тўғридан – тўғри таъсир кўрсатиб, маҳаллий бюджет даромадларининг мустаҳкамланишининг асосий омилларидан биридир.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, ҳудудларнинг молиявий салоҳиятига таъсир этувчи ижобий ва салбий омилларни инобатга олган ҳолда кўйидаги таклифларни ишлаб чиқдик.

Иқтисодий салоҳият элементи сифатида молиявий салоҳиятни баҳолашнинг аҳамияти жуда катта. Худудларнинг молиявий салоҳиятини баҳолашнинг долзарблиги, худудларнинг ривожланиш даражасига, сиёсий вазият барқарорлигига, аҳоли турмуш даражасига ҳамда давлатнинг ижтимоий иқтисодий ривожланиш жараёнларини молиявий ресурслар билан тартибга солиб бориш имкониятлари билан аниқланади. Бу борада, мамлакат иқтисодиётининг ривожланиши худудларнинг молия ресурсларининг шаклланиши ва ишлатилишига боғлиқ. Яъни, худудларнинг молиявий салоҳиятини баҳолаганимизда, худудларнинг молиявий ресурсларини шакллантириш имкониятларини шунингдек худуднинг молия секторини ривожлантириш йўналишларини ишлаб чиқишда таққослаш улчови бўлиб хизмат қилади.

ФҲЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР:

1. Ўзбекистон республикаси Президентининг “2022-2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тарқийёт стратегияси тўғрисида” Фармони ПФ-60 28.01.2022й
2. Худойкулов С.К., Буранова Л.В. Худудларнинг молиявий салоҳиятига таъсир этувчи омилларнинг таснифи ва аҳамиятлилиги. Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар Илмий электрон журнал №5, сентябр-октябр, 2021й – 2026
3. Сазонов С.П., Гапоненко Ю.В., Вайсбейн К.Д. Финансовый потенциал региона как составляющая экономического потенциала и аспекты, определяющие его эффективность. Социально-экономические инновации. Журнал УДК332.1. ББК 65,04 -№2(11)-2014й 15-206
4. Дзобелова В.Б., Олисаева А.В. Экономический потенциал региона. Журнал Фундаментальные исследования-№8 (3часть)-2015-557-5616 УДК332
5. Ўзбекистон республикаси давлат статистика кумитасининг ижтимоий-иқтисодий ҳолати 2022 йил январь-декабрь маълумотлари
6. Сурхандарё вилоятининг статистик ахборотномаси 2021-2022 йил январь-декабрь. Термез-2022й